

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Quando Internet fa spettacolo

Cinema, Teatro, Musica: tre casi di studio

Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo
Corso di laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo

Gabriella Paolini
Matricola 796356

Relatore
Giovanni Ragone

Anno Accademico 2018-2019

*A miei figli, Marta e Marco,
perché non sia mai troppo tardi.*

Indice

Introduzione.....	5
1. Cinema: il caso Eva.Stories.....	7
1.1. Instagram e le stories.....	7
1.1.1. Le Stories di Instagram.....	9
1.1.2. Smartphone vs PC.....	10
1.2. Eva Heyman.....	12
1.3. Eva.stories.....	13
1.4. La scelta di Instagram.....	17
1.4.1. Instagram e la Generazione Z.....	20
1.4.2. Instagram e la Memoria Storica.....	21
1.5. Come cambia il cinema nell'era di Internet e dello Smartphone.....	23
1.5.1. Vertical Film Festival, Vertical movie festival.....	23
1.5.2. Le Stories di Instagram nella distribuzione tradizionale.....	24
2. Teatro: il caso Innovating Colosseo.....	25
2.1. La fibra ottica e la rete GARR.....	25
2.1.1. La Rete GARR.....	26
2.1.2. Fibra ottica al Colosseo.....	27
2.2. UbiQuiLab: sperimentazione fra teatro e rete.....	28
2.3. Nave Argo. La macchina del tempo.....	30
2.3.1. Lola.....	33
2.3.2. Il ratto di Europa.....	35
2.4. Come cambia il teatro con Internet.....	36
2.4.1. L'interattività della rete per abbattere la quarta parete.....	37
3. Musica: il caso della AI di Spotify.....	39
3.1. Spotify e l'AI (Artificial Intelligence).....	39
3.1.1. L'Intelligenza Artificiale.....	40
3.2. I comportamenti dell'utente.....	41
3.3. Le playlist create con l'Intelligenza Artificiale.....	43
3.4. Come cambia la musica: fruizione e creazione.....	46

4.	Conclusioni	49
5.	Ringraziamenti.....	50
6.	Bibliografia.....	51
6.1.	Libri e eBook.....	51
6.2.	Articoli e Presentazioni	51
6.3.	Siti.....	53

Introduzione

Da 23 anni lavoro nel mondo di Internet. Ho iniziato come tecnico di telecomunicazioni. Sono appassionata di teatro, di cinema, di musica, di arte in generale. Ho fatto e continuo a fare la speaker radiofonica e la giornalista. Le mie passioni si sono sempre contaminate l'una con l'altra. Ho cercato per anni un filo conduttore e penso di averlo trovato alla fine di questo impegnativo ed emozionante percorso di studi. L'importanza della comunicazione, diventata negli ultimi vent'anni digitale, unita allo scopo dell'arte: emozionare. Da anni ripeto che Internet è un mezzo, potente, potentissimo. È un amplificatore di spazio, di tempo. Di solito uso questo argomento con chi vuole dare all'uso di Internet visioni catastrofiche e negative, a chi lo incolpa di aver rovinato i ragazzi, a chi lo vede come il demone o soltanto come un divertimento di basso livello. Internet, le sue applicazioni, sono soltanto un mezzo molto efficiente. Un mezzo sincro di comunicazione che pone tutti i suoi utilizzatori nell'opportunità di ricevere ma anche di trasmettere. Un mezzo che se utilizzato nelle sue specificità come l'interattività, la capillarità, la potenza delle risorse condivise, può esaltare qualsiasi informazione trasmessa.

Internet, questo mezzo così potente, può essere utilizzato per fare spettacolo, per crearlo, non solo per trasmetterlo o per documentarlo. Il mezzo contamina il contenuto e lo esalta.

In questa tesi propongo l'analisi di 3 casi di studio che riguardano tre settori dello spettacolo: cinema, teatro e musica.

Nel primo capitolo il mezzo è rappresentato dal Social Media Instagram che contamina la rappresentazione cinematografica, creando un nuovo modo di fare cinema attraverso l'utilizzo della funzione delle Stories. L'uso del mezzo nella sua piena disponibilità permette ad un argomento delicato e difficile come la memoria storica, in particolare riguardante la Shoah, di arrivare ad un

pubblico non sempre disponibile e non facilmente raggiungibile, come quello adolescenziale, permettendo il commento e la condivisione.

Il secondo caso di studio riguarda il teatro. Il mezzo utilizzato nella realizzazione dello spettacolo è la fibra ottica che porta in scena personaggi virtuali e reali insieme, abbattendo le distanze e mescolando gli spazi. Questa modalità apre enormi opportunità creative al teatro e più in generale agli spettacoli dal vivo dove la sincronia e la reattività è necessaria nella messa in scena.

Nell'ultimo capitolo il mezzo è rappresentato dall'applicazione di streaming musicale Spotify nella funzione di elaborazione dei gusti musicali attraverso l'Intelligenza Artificiale (AI). L'AI elabora proposte di ascolto in base a quello che l'utente ha ascoltato in precedenza, alle sue playlist, all'umore che certe canzoni possono rappresentare ed anche in base alla tonalità della maggioranza dei brani. In questo modo la proposta musicale si adatta all'ascoltatore, portandolo spesso ad ascoltare brani a lui sconosciuti, ma perfettamente corrispondenti ai propri gusti musicali.

Tre casi diversi ma tutti a dimostrare le enormi potenzialità della rete delle reti per amplificare la creatività e le emozioni.

1. Cinema: il caso Eva.Stories

1.1. Instagram e le stories

Instagram¹, social network nato nel 2010 e acquisito nel 2012 dalla Facebook Inc., si differenzia in modo evidente rispetto agli altri social network presenti sulla rete. In particolare Instagram ribalta il paradigma di Facebook, dove il testo è l'elemento centrale del messaggio e la foto o il video possono essere inseriti in modalità accessoria, funzionale al testo e per questo posizionati sotto il testo. In Instagram le immagini hanno il ruolo predominante e il testo diventa secondario, spesso ridotto ad una serie di Hashtag inseriti per catalogare la foto e renderla più facilmente ricercabile. Nell'applicazione il testo dell'autore del post è posizionato come il primo dei commenti e non come un testo a parte. Nello scorrere il feed dei post abbiamo una sequenza di immagini e video in formato quadrato che sono la parte predominante del messaggio. Instagram ha così costruito un'immagine ben definita, diversa da tutti gli altri social network, tale da poter essere definito un Medium.

This single platform medium [Instagram] is remarkable development in the history of modern media. It allows you to capture, edit, and publish photos, view photos of your friends, discover other photos through search, interact with them (like, comment, repost, post to other networks), enter into conversations with photo authors and others who left comments, create photo collections, change their order, etc. all from a single device.²

¹ <https://www.instagram.com/>

² Lev Manovich, Instagram and Contemporary Image, 2017, on line <http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image>, p. 11

Lev Manovich inserisce a pieno titolo Instagram fra i Media. Una delle caratteristiche della piattaforma, e anche uno dei punti delle Line guida della Community di Instagram, parte integrante delle Condizioni d'uso del servizio che l'utente sottoscrive al momento della registrazione, è che il proprietario del profilo pubblici esclusivamente foto e video create da lui. In Instagram inoltre, a differenza di quanto è prassi comune su Facebook, non è possibile condividere post di altre persone in un proprio post. Questo rende Instagram una finestra continuamente aggiornata sulla società mondiale.

L'azienda statunitense Kepios raccoglie dal 2011 dati sull'utilizzo dei social media e di Internet, pubblicando report aggiornati sul sito <https://datareportal.com/>. L'analisi di questi dati viene ogni anno pubblicata nella "Global Digital Overview" realizzato da We are social e Hootsuite, rispettivamente una agenzia di marketing online e l'azienda che produce una applicazione che aggrega e gestisce la presenza delle aziende sui social media.

Fig.1 <https://datareportal.com/reports/digital-2019-internet-trends-in-q3>

Secondo i dati analizzati nella piattaforma gli utenti attivi mensilmente su Instagram sono 1 miliardo al 15 luglio 2019 Fig.1, con una copertura pari al 58% della popolazione mondiale con età superiore ai tredici anni Fig.2.

Fig.2 <https://datareportal.com/reports/digital-2019-internet-trends-in-q3>

This makes Instagram the most pure visual medium we have today from theoretical and research perspectives. Instead of being concerned with hundreds of different cameras and pieces of professional equipment and endless possible editing operations available in Photoshop and or Adobe Lightroom, we only need to consider one native app that have limited number of controls and filter sand one type of camera.³

1.1.1. Le Stories di Instagram

Nella release messa in produzione nel 2016 Instagram inserisce un modo alternativo di condividere foto e video rispetto al post classico condiviso nel profilo dell'utente. La nuova soluzione riprende quella utilizzata da una applicazione con un crescente successo in quel periodo, soprattutto fra i teenagers, Snapchat.⁴

³ Lev Manovich, *op. cit.*, p 12.

⁴ <https://www.snapchat.com/!it-it/>

Snapchat è nato come un sistema di messaggistica con la particolarità che i messaggi dopo essere stati visti dall'utente destinatario sparivano senza la possibilità di essere visti nuovamente. Nel 2013 Snapchat aggiunge la possibilità di creare messaggi pubblici che chiama Snapchat Stories. L'opzione permette di condividere contenuti multimediali che resteranno disponibili per 24 ore e possono essere visti più volte.

Tre anni dopo gli sviluppatori di Instagram aggiungeranno un'opzione del tutto simile a quella di Snapchat. Le Instagram Stories raccontano la storia delle ultime 24 ore dell'utente; l'utente condivide foto o video ai quali si possono aggiungere vari gadget: scritte, disegni, emoji, filtri facciali che modificano in tempo reale le facce di chi è ripreso con facce di animai oppure accessori come occhiali o cappelli ed altri effetti divertenti. Dopo 24 ore la storia sparisce e viene archiviata. L'utente a quel punto può scegliere se rendere visibile la storia sul proprio profilo anche oltre le 24 ore creando degli speciali Highlights. Nel tempo vengono aggiunte nuove funzionalità alle stories che riguardano l'inserimento della musica, con i testi delle canzoni, l'effetto Boomerang, l'effetto Zoom.

Le storie sono pensate per avere una fruizione veloce dei contenuti, per essere sfogliate come un album. La lunghezza massima di un video in una storia è di 15 secondi. Si possono però aggiungere storie in catena. Questa concatenazione di contenuti audiovisivi può creare un effetto montaggio dove ogni video di 15 secondi diventa una scena, a formare la sequenza di una storia.

L'inserimento delle stories in Instagram ha strizzato l'occhio ad un pubblico giovane, spesso minorenne, che utilizza le storie per raccontare la propria giornata principalmente agli amici che frequenta nella vita reale.

1.1.2. Smartphone vs PC

Instagram nel 2010 nasce come applicazione esclusivamente per smartphone ed in particolare per iPhone. Dopo 2 anni viene aggiunta la versione per

Android e una versione limitata accessibile via web. L'applicazione vuole in modo semplice unificare i tre passaggi: vedo, fotografo, condivido.

Per questo l'interfaccia da computer all'inizio è ritenuta superflua, anche se con gli anni, soprattutto con l'uso professionale della piattaforma l'accesso da web con tutte le funzionalità di condivisione diventa inevitabile. L'utilizzo principale da smartphone è una scelta precisa che nel 2010 poteva apparire sbagliata, visto l'enorme successo di Facebook nato come piattaforma web, ma che i dati attuali confermano in pieno. Analizzando questa volta i dati dell'ITU, l'International Telecommunication Union, il passaggio all'uso dei dispositivi mobili è schiacciante.

Nel 2010 le sottoscrizioni attive di collegamento ad internet mobile erano 807 milioni, le sottoscrizioni di collegamenti fissi 526 milioni Fig.3. Nel 2018 i contratti attivi per il mobile erano diventati 5,286 miliardi, il 555% di incremento, mentre quelli per il fisso erano saliti a 1,075 miliardi, soltanto il 104% in più.

Fig. 3 Dati dell'ITU International Telecommunication Union⁵

Una notevole differenza che giustifica dal punto di vista del mercato la scelta di privilegiare lo smartphone. Ormai, numeri alla mano, possiamo affermare

⁵ <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>

che i dispositivi mobili sono lo strumento principale di utilizzo di Internet e dei contenuti da esso trasportati.

1.2. Eva Heyman

Paragonare la storia di Eva Heyman ^{Fig.4} a quella di Anne Frank è piuttosto semplice.

*Fig. 4 Eva Heyman.*⁶

Eva è una ragazzina ebrea nata al confine fra l'Ungheria e la Romania. Quando inizia il proprio diario ha appena compiuto 13 anni, proprio come Anne Frank. La storia di Eva però sarà più breve perché verrà uccisa ad Auschwitz nell'ottobre del 1944 senza riuscire ad arrivare al suo quattordicesimo compleanno. Anche la situazione a contorno è diversa. Eva non deve

⁶ Eva Heyman, a cura di Agnes Zsolt, *Io voglio vivere. Il diario di Éva Heyman*, Giuntina, 2017 p. 3.

nascondersi. Può girare e vedere quello che sta succedendo nella piccola cittadina dove vive con i nonni. Il suo racconto parte dalle vicende familiari e personali ma è sempre anche una cronaca di quello che le succede intorno, che lei vive in prima persona, ma che poi diventerà Storia. La sua vicenda familiare è complicata, ma non le toglie la gioia di vivere e la curiosità di bambina innamorata della vita. Anche quando intorno improvvisamente tutto cambia lei vuole capire, prende nota, racconta.

Forse non mi amava quando ero piccola, ma ora sì. Specialmente da quando le ho promesso che sarei diventata una fotoreporter e avrei sposato un ariano inglese. Nonno dice che quando mi sposerò non farà più differenza se mio marito sarà un ebreo o un ariano, anzi, secondo lui la parola “ariano” non significherà più nulla.⁷

Eva da grande vuole fare la fotoreporter. Lo scrive nel primo giorno del suo diario, il 13 febbraio 1944. L'ultimo resoconto lo scriverà il 30 maggio. Tre giorni dopo verrà deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Il diario verrà pubblicato dalla madre nel 1947 con il titolo “Io voglio vivere. Diario di Éva Heyman.”

1.3. Eva.stories

Eva.stories⁸ è un account su Instagram ^{Fig.5}, un account come tanti, come quello che hanno tantissime ragazze di 13 anni in qualsiasi parte del mondo. Una foto del profilo, il proprio nome, Eva, alcune immagini e un video condivisi, gli Highlights delle proprie Stories.

⁷ Eva Heyman, a cura di Agnes Zsolt, op. cit., p. 3.

⁸ <https://www.instagram.com/eva.stories/>

Fig. 5 <https://www.instagram.com/eva.stories/>

L'idea è venuta a Mati Kochavi e a sua figlia Maya. Mati Kochavi è un imprenditore miliardario nato in Israele ma da anni residente negli Stati Uniti. Ha costruito la propria fortuna nell'industria high-tech e conosce molto bene il modo di Internet. Negli Stati Uniti dal 1990 ha mantenuto i rapporti con la propria terra d'origine e con la storia del popolo di Israele. Ricordare l'Olocausto è un dovere e lui l'ha interpretato in un modo molto particolare creando il primo film fatto con le Stories di Instagram.

*“The memory of the Holocaust outside of Israel is disappearing,” Mr. Kochavi said in an interview. “We thought, let’s do something really disruptive. We found the journal and said, ‘Let’s assume that instead of pen and paper Eva had a smartphone and documented what was happening to her.’ So we brought a smartphone to 1944”.*⁹

Eva voleva fare la fotoreporter e sicuramente nella nostra epoca avrebbe usato Instagram per pubblicare le sue foto, per raccontare quella storia che

⁹ Isabel Kershner, A Holocaust Story for the Social Media Generation, Articolo del The New York Times, 30/04/2019 <https://www.nytimes.com/2019/04/30/world/middleeast/eva-heyman-instagram-holocaust.html>

stava vivendo. Eva.stories è in realtà un vero film, prodotto con un progetto no-profit finanziato da Kochavi con circa 5 milioni di dollari. C'è un cast, c'è un attento lavoro di montaggio, una regia fatta da Kochavi e dalla figlia. Lo considera un film anche IMDb, l'Internet Movie Database, lo storico catalogo che raccoglie tutte le informazioni di prodotti cinematografici a livello mondiale¹⁰. Nel cast il ruolo di Eva è interpretato dalla giovane attrice inglese Mia Quiney.

La grande innovazione consiste nell'uso di un Medium così particolare e nell'adattarsi del film al Medium. L'uso delle Stories permette di creare una sequenza logica del diario.

Ogni giorno, tratto dal diario di Eva, viene ricostruito attraverso una catena di piccoli video da 15 secondi che formano il racconto Fig.6.

Fig. 6 Immagini da tre Stories diverse.

Si tratta in totale di 50 minuti di materiale montato che sono stati suddivisi in 30 Stories, compresi i titoli di coda.

¹⁰ https://www.imdb.com/title/tt10274638/?ref_=ttexst_exst_tt

L'unica dissonanza dall'uso reale di Instagram riguarda la pubblicazione delle Stories. Le 30 Stories sono infatti state pubblicate tutte lo stesso giorno, il 1° maggio 2019, e poi archiviate con l'opzione degli Highlights suddivise per giorno. Nell'uso reale di Instagram da parte di un adolescente moderno ogni storia relativa ad un giorno sarebbe stata pubblicata quel giorno e poi successivamente archiviata. Questa modalità può essere associata più ad una serie televisiva che non ad un film. La scelta che è stata fatta ha permesso agli spettatori/follower di seguire tutto il film senza attendere la puntata seguente. C'è stato inoltre un piccolo errore di impaginazione: le Stories del primo giorno del diario sono state inserite alla fine dell'archivio degli Highlights e a seguire tutte le altre. Questo non permette di vedere il film di seguito. È stato praticamente montato alla rovescia. Se si parte dai Credits e si lascia proseguire l'applicazione da sola in automatico si potrà vedere tutto il film ma nell'ordine cronologico inverso.

Il film è girato in verticale, il formato utilizzato da Instagram per i video delle Stories, formato che ormai viene usato comunemente da chi registra video o scatta foto con lo smartphone. All'interno di ogni pezzo da 15 secondi viene fatto ampio uso dei gadget tipici delle Stories: scritte colorate, emoji, filtri facciali, boomerang. I dialoghi e le scritte sono in lingua inglese ma ad ogni storia è stato aggiunto il sottotitolo in lingua ebraica. Il profilo ha ad oggi 1,6 milioni di follower, ma essendo un profilo pubblico le visualizzazioni delle storie possono essere effettuate anche senza essere follower. Il Jerusalem Post riporta che nelle sue prime 14 ore il film aveva già raggiunto 100 milioni di visualizzazioni ¹¹. Il film come il diario inizia il giorno del compleanno di Eva, il 13 febbraio 1944: balli, risate, giochi, una situazione piacevole e divertente almeno fino al 19 marzo, quando Hitler ordinò l'occupazione dell'Ungheria. In quel giorno le Stories iniziano normalmente a scuola dove Eva si prende in

¹¹ Amy Spiro, 'Eva Stories' on Instagram gets millions of views, The Jerusalem Post, 03/05/2019, <https://www.jpost.com/Diaspora/Eva-Stories-on-Instagram-gets-millions-of-views-588511>

giro per essere un po' nerd, ma subito c'è un cambio nella dinamica della giornata. I ragazzi vengono invitati a tornare a casa. Da quel momento inizia l'incubo. I nazisti occupano anche la piccola cittadina di Nagyvárad dove Eva vive e il racconto diventerà sempre più intenso fino all'immagine del treno che porterà la ragazza ad Auschwitz.

Il progetto ha ricevuto tante note di apprezzamento, anche da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ha parlato di Eva.Stories in un tweet ufficiale.¹², ma anche critiche legate all'uso del mezzo per un argomento così serio.

1.4. La scelta di Instagram

Le critiche al progetto di Kochavi si concentrano tutte sul mezzo utilizzato: un Social Media. La scelta dell'imprenditore è stata invece motivata proprio dalle peculiarità del mezzo e soprattutto dal target che riesce a raggiungere.

Yet the vast number of followers of Eva.Stories has no doubt brought attention to a part of history that many young people know little about, especially as the number of ageing Holocaust survivors shrink. A survey¹³ last year found two-thirds of American millennials could not identify Auschwitz, the largest Nazi camp built in German-occupied Poland, and where 1.1 million people were killed between 1940 and 1945. And more than a fifth of respondents said they had not heard of the Holocaust or were not sure whether they had heard of it. A separate study in Europe released this week found the

¹² <https://twitter.com/netanyahu/status/1122835826709270528>

¹³ <http://www.claimscon.org/study/>

majority of Austrians do not know that six million Jews were killed during the Holocaust.¹⁴

L'articolo del Guardian identifica perfettamente il target, giovani e giovanissimi che conoscono l'Olocausto occasionalmente attraverso i libri di scuola. La scelta di Instagram come mezzo è stata quindi ben meditata.

Riprendendo i dati della Kepios scopriamo che fra il miliardo di utenti attivi su Instagram il 71% ha un'età compresa fra i 13 e i 34 anni Fig.7.

Fig.7 <https://datareportal.com/reports/digital-2019-internet-trends-in-q3>

Per quanto riguarda Facebook invece la percentuale scende al 63,9 % Fig.8.

¹⁴ Oliver Holmes, Instagram Holocaust diary Eva.Stories sparks debate in Israel, The Guardian, 08/05/2019

<https://www.theguardian.com/world/2019/may/08/instagram-holocaust-diary-evastories-sparks-debate-in-israel>.

Fig.8 <https://datareportal.com/reports/digital-2019-internet-trends-in-q3>

Instagram è diventato negli anni, proprio grazie al suo concetto di comunicazione completamente votato al multimediale, il Social Media preferito dai giovani. Il linguaggio visuale identifica quella che il marketing chiama generazione Z¹⁵, composta dai nati fra il 1995 e il 2010. È la generazione nata dopo l'espansione di Internet a livello mondiale, e che quindi lo vive come una consuetudine, senza il ricordo di un mondo precedente privo di questa tecnologia. Per la Generazione Z Internet è come l'acqua, il gas e l'energia elettrica in casa per le generazioni precedenti; è diventato un bene di prima necessità. Il loro linguaggio principale, sicuramente favorito dalla tecnologia, è quello visuale. Foto, disegni, emoji, audio e video sono i mezzi espressivi utilizzati per comunicare su applicazioni di messaggistica e Social Media. Questo aspetto sicuramente interessante per chi si occupa di pedagogia, è allo stesso modo importante anche per chi produce intrattenimento.

¹⁵ Samantha Raphelson, From GIs To Gen Z (Or Is It iGen?): How Generations Get Nicknames, NPR, 06/10/2014 <https://www.npr.org/2014/10/06/349316543/don-t-label-me-origins-of-generational-names-and-why-we-use-them?t=1565386030560>

1.4.1. Instagram e la Generazione Z

In Italia la ricerca più recente ed approfondita sulla Generazione Z è stata realizzata da Havas Media¹⁶, Media agency del gruppo Havas e ZooCom¹⁷, agenzia di comunicazione del gruppo OneDay. La ricerca “Z Factor”¹⁸ è stata sviluppata sia attraverso un approccio qualitativo che quantitativo, con l'utilizzo di focus group mirati e di questionari somministrati ad un campione di 9000 ragazzi selezionato attraverso il profilo Instagram del portale ScuolaZoo¹⁹.

Alla domanda “a quale dei seguenti social sei iscritto?”²⁰ il 99% degli intervistati ha risposto Instagram e la frequenza di utilizzo in modo attivo è molto elevata, tanto da arrivare per molti di loro anche a più di 5 volte al giorno per “caricare foto, video, fare dirette o lasciare commenti o interagire con altri”²¹.

Nella ricerca gli esperti hanno cercato di rispondere alla domanda su cosa cerca la nuova generazione sui social media. I ricercatori hanno selezionato tre bisogni essenziali, definiti nello studio “Universal Human Core Needs”²², che i ragazzi soddisfano attraverso la presenza sui social.

La generazione Z su Instagram e su gli altri social media vuole:

- apparire;
- flirtare;
- informarsi.

¹⁶ <https://havasmedia.com/it/>

¹⁷ <https://www.zocom.it/>

¹⁸ <https://havasmedia.com/it/la-generazione-del-prossimo-futuro-sotto-la-lente-di-ingrandimento-di-havas-media/>

¹⁹ <https://www.scuolazoo.com/>

²⁰ <https://havasmedia.com/it/la-generazione-del-prossimo-futuro-sotto-la-lente-di-ingrandimento-di-havas-media/>

²¹ <https://havasmedia.com/it/la-generazione-del-prossimo-futuro-sotto-la-lente-di-ingrandimento-di-havas-media/>

²² <https://havasmedia.com/it/la-generazione-del-prossimo-futuro-sotto-la-lente-di-ingrandimento-di-havas-media/>

Il 38% dei ragazzi intervistati afferma di utilizzare Instagram come veicolo di informazioni riguardanti sé stesso verso le persone che frequenta. Vengono comunicate informazioni su dove si trovano, con chi stanno e cosa stanno facendo Fig.9.

Fig.9 Z FACTOR: ABITUDINI, STILI DI VITA E PASSIONI DELLA GENERAZIONE Z

Da questa fotografia della Generazione Z possiamo affermare che Eva, nella sua rappresentazione Instagram, è perfettamente una di loro, integrata fra i ragazzi del 2019.

1.4.2. Instagram e la Memoria Storica

Nella mia personale ricerca non ho trovato altri esempi di utilizzo del Social Media Instagram per attivare la Memoria Storica così come proposto dal progetto Eva.stories. La Memoria Storica è argomento di alcuni profili presenti sulla piattaforma, ma questa operazione viene fatta attraverso la condivisione di foto. L'utilizzo di un lungometraggio attraverso le Stories è una prerogativa usata soltanto da questo progetto.

EUROM²³, l'osservatorio europeo sulle memorie, coordinato dalla Fondazione Solidaritat dell'Università di Barcellona con il supporto della Commissione

²³ <http://europeanmemories.net/>

Europea, raccoglie alcuni progetti per la valorizzazione della Memoria anche attraverso i Social Media. Instagram è utilizzato nel progetto “IN SEARCH OF FREEDOM: 1968–2018” per proporre un contest fotografico. Il profilo <https://www.instagram.com/insearchoffreedom1968/> raccoglie le foto pubblicate con l’hashtag #InSearchOfFreedom2018 che rappresentano l’idea di libertà che gli utenti Instagram, ed in particolare gli studenti, avevano nel 2018. Le migliori foto selezionate da una giuria sono state mostrate durante un evento internazionale a Lubiana.

Altri due progetti che mettono insieme foto con valenza storica ed antropologica in un profilo Instagram sono Brown History²⁴ e The Anonymous Photo Project²⁵.

Il primo, creato nel 2017 da Ahsun Zafar, un ingegnere canadese di origini pakistane, raccoglie foto storiche che riguardano l’Asia meridionale. Ogni post racconta anche un aneddoto legato all’immagine pubblicata. Per raccogliere le informazioni Zafar ha lanciato una call pubblica sul proprio profilo Instagram ricevendo migliaia di fotografie. I post pubblicati di Brown History sono 629 con oltre 200 mila follower.

Il secondo significativo progetto che utilizza Instagram per la diffusione di immagini legate alla Memoria Storica è The Anonymous Photo Project ²⁶. Si tratta di un archivio digitale di immagini legate alla vita quotidiana scattate da persone comuni. Il film-maker Lee Shulman dopo aver comprato su Ebay una raccolta di vecchie diapositive degli anni ‘50 le trova interessanti e ha l’idea di rendere pubblico questo materiale, iniziando a collezionarne anche altro. Al oggi Shulman ha messo insieme più di 800 mila diapositive scattate dagli anni ‘50 agli anni ‘80 in varie parti del mondo e postate quasi quotidianamente sul profilo Instagram del progetto.

²⁴ <https://www.instagram.com/brownhistory/>

²⁵ <https://www.instagram.com/anonymousphotoproject/>

²⁶ <http://www.anonymous-project.com/>

Da ricordare anche i due profili creati dall'organizzazione The Anne Frank House ²⁷, Annelies Marie Frank²⁸ e Anne Frank House²⁹. In entrambi sono pubblicate foto, sia attraverso i post che utilizzando le stories, ma con un uso classico dello strumento.

1.5. Come cambia il cinema nell'era di Internet e dello Smartphone

Il progetto Eva.Stories rappresenta un passaggio importante da parte del mondo della produzione professionale degli audiovisivi nell'interpretazione delle esigenze delle nuove generazioni, ma anche dei cambiamenti che i Social Media e più in generale Internet e l'uso dello smartphone stanno portando nella produzione e nella fruizione degli audiovisivi. L'input che al momento è stato recepito con maggior successo riguarda il modo di riprendere. Per le proprie caratteristiche di uso verticale lo smartphone condiziona anche le riprese video e lo scatto di fotografie che avviene sempre più spesso in formato verticale con ratio 9:16, invece del classico formato orizzontale utilizzato da macchine fotografiche e macchine da presa. Dopo un primo periodo durante il quale i video verticali erano deprecati e considerati un errore di ripresa, anche il mondo professionale si è aperto a questa nuova prospettiva di ripresa. Video verticali sono utilizzati ad oggi dalle case discografiche per video musicali condivisi su Snapchat o su Spotify e da Netflix per i trailer delle proprie produzioni.

1.5.1. Vertical Film Festival, Vertical movie festival

Il successo di questa modalità di ripresa è confermato anche dai tanti festival del cinema verticale che stanno nascendo in tutto il mondo.

²⁷ <https://www.annefrank.org/>

²⁸ https://www.instagram.com/anne_m_frank/

²⁹ https://www.instagram.com/annefrankhouse_official/

La prima opportunità di mostrare gli audiovisivi verticali e di confrontarsi su questo tema è stata data nel 2014 in Australia con il Vertical Film Festival³⁰. Si tratta di una competizione biennale dedicata a cortometraggi realizzati in verticale. I video sono mostrati in una sala con lo schermo in 9:16.

In Italia il primo Vertical Movie Festival³¹ è si è tenuto a Roma nel 2018. Sono stati presentati in gara 24 corti verticali giudicati sia da una giuria specializzata che dal pubblico attraverso il sito della manifestazione.

1.5.2. Le Stories di Instagram nella distribuzione tradizionale

Eva.Stories è un progetto di lungometraggio che usa le stories di Instagram sia per la realizzazione che per la distribuzione del contenuto. Esistono invece due esempi di utilizzo delle Stories come manufatto audiovisivo per realizzare un lungometraggio e un cortometraggio distribuiti attraverso i canali tradizionali.

Happy End (2017), film con la regia di Michael Haneke candidato a Cannes 2017, inizia attraverso un'inquadratura molto simile alle Stories di Instagram. Queste riprese si susseguono all'interno del film per raccontare il punto di vista di uno dei personaggi. I video sono realizzati dall'adolescente che fa parte della famiglia oggetto della trama. Il regista inserisce il girato della ragazza per offrire una prospettiva filmica diversa. Le Stories girate in verticale si uniscono al girato tradizionale in orizzontale.

Il cortometraggio Senza tenere premuto (2019) di Paolo Strippoli è invece completamente realizzato attraverso Stories che si susseguono. Si tratta di un horror di 16 minuti raccontato attraverso il profilo di una ragazza. Del profilo utilizzato però non c'è alcuna traccia su Instagram reale. È stato utilizzato soltanto per le riprese del cortometraggio. Il corto è interamente girato in verticale e con il layout tipico delle Stories di Instagram a fare da cornice.

³⁰ <https://verticalfilmfestival.org/>

³¹ <https://www.verticalmovie.it/>

2. Teatro: il caso Innovating Colosseo

2.1. La fibra ottica e la rete GARR

La fibra ottica è lo scheletro su cui si regge Internet. Fra le varie tipologie di collegamento, le connessioni realizzate in fibra ottica compongono i collegamenti ad alta velocità delle dorsali nazionali ed internazionali degli operatori di Telecomunicazioni. I collegamenti wireless (senza fili), sia WI-FI, che 3,4 e 5G, sono di solito utilizzati come end-link dall'utente, e per questo motivo sono maggiormente noti. La struttura portante delle reti mondiali, invece, è realizzata in fibra ottica per motivi che riguardano alcuni punti fondamentali:

- l'enorme capacità di trasporto dei dati: la capacità di trasmissione delle reti in fibra ottica può arrivare a 100 Gigabit per secondo per lunghezza d'onda;
- la copertura delle distanze: grazie anche ai rigeneratori del segnale la fibra ottica può coprire con collegamenti punto-punto distanze di migliaia di chilometri, come ad esempio nel caso dei cavi sottomarini;
- la stabilità del collegamento: la fibra oltre a non essere soggetta a interferenze elettromagnetiche, non è suscettibile a tutte le problematiche di propagazione del segnale nell'aria che hanno le comunicazioni wireless come il superamento degli ostacoli o le condizioni metereologiche;
- la velocità di trasmissione dei dati: I dati viaggiano sulla fibra ottica a velocità della luce.

Questa ultima caratteristica è quella che più ci interessa nella nostra analisi. Ridurre al minimo il ritardo nella trasmissione del segnale permette di rendere quasi impercettibile il ritardo. Nelle comunicazioni sincrone il ritardo è la problematica più evidente. Lo percepiamo quando siamo in videoconferenza e abbiamo problemi di collegamento. La nostra voce arriva all'interlocutore con

alcuni secondi di ritardo e questo genera ritardo anche nella risposta con pause evidenti o sovrapposizioni. Il ritardo non è dovuto soltanto alla velocità del collegamento. Intervengono anche altre problematiche che se ridotte al minimo portano ad avere una bassa latenza e quindi utilizzando la fibra ottica ad arrivare vicini alla velocità della luce.

2.1.1. La Rete GARR

La Rete GARR³² nasce nel 1991 come Gruppo Armonizzazione Reti della Ricerca. Internet stava muovendo i primi passi in Italia e i vari istituti di ricerca ed alcune Università stavano realizzando le proprie reti, utilizzando spesso soluzioni tecnologiche diverse. Per questo nacque l'esigenza di armonizzare e rendere interconnesse queste reti e collegarle al mondo internazionale della ricerca. Creando un'unica infrastruttura gli utilizzatori avrebbero inoltre risparmiato economicamente senza rinunciare alle richieste di alta capacità e affidabilità che il mercato commerciale aveva difficoltà a garantire.

Si sono avvicinate varie versioni della Rete GARR che hanno seguito in modo diretto sia l'evoluzione tecnologica che il mutamento dello scenario delle telecomunicazioni in Italia, passato dal monopolio al libero mercato. Da una prima rete basata su circuiti noleggiati si è arrivati all'attuale infrastruttura che vede una dorsale completamente in fibra ottica spinta, illuminata in base alle esigenze degli Istituti collegati. La fibra ottica è nella maggioranza dei casi anche la tipologia di collegamento utilizzata per l'ultimo miglio, quello che collega l'utente finale alla dorsale. Questo permette per la quasi totalità degli utenti della rete GARR di avere continuità in fibra ottica da una sede di un ente a quella di un altro. Questa dinamica è estesa anche a livello internazionale grazie alla rete pan-europea GEANT³³, finanziata dalla Commissione Europea, che collega fra di loro in tutta Europa le Reti Nazionali

³² <https://www.garr.it/>

³³ <https://www.geant.net/>

dell'educazione e della Ricerca, infrastrutture simili a quello che è GARR in Italia.

La gestione e lo sviluppo della Rete GARR è affidata dal 2003 al Consortium GARR, una associazione no-profit fra CNR, INFN, ENEA e Fondazione CRUI in rappresentanza delle Università Italiane.

2.1.2. Fibra ottica al Colosseo

Nel 2015 l'allora Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma dopo un lungo lavoro di progettazione decide di collegare le proprie sedi alla Rete GARR in fibra ottica³⁴. Si tratta di un investimento a lungo termine che porterà la banda ultra larga al Colosseo, al Foro Romano e Palatino e alle sedi del Museo Nazionale Romano, Crypta Balbi, Palazzo Altemps, Palazzo Massimo e le Terme di Diocleziano. Questa operazione oltre a fornire uno strumento di lavoro per la Soprintendenza, a valorizzare attività ICT già avviate come il sistema territoriale SITAR³⁵, il catalogo geolocalizzato delle informazioni archeologiche sul territorio romano, apre i siti archeologici più belli e famosi di Roma a diventare perfetta scenografia virtuale a livello mondiale. Per festeggiare questo evento unico e per mostrare le potenzialità del collegamento in fibra ottica per queste sedi così prestigiose, il Consortium GARR organizza in collaborazione con la Soprintendenza un evento spettacolo il 13 ottobre 2015. Innovating Colosseo³⁶ contiene al proprio interno uno spettacolo teatrale distribuito. Questa attività è commissionata al regista Giorgio Barberio Corsetti.

³⁴ Redazionale, A Roma un'autostrada digitale tra il Colosseo e i Fori ANSA, 13/10/2015
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/tecnologie/2015/10/13/a-roma-unautostrada-digitale-tra-il-colosseo-e-i-fori_9c98e29e-9207-4eee-a106-fb72f620beb4.html

³⁵ <http://www.archeositarproject.it/>

³⁶ <https://www.garr.it/it/comunita/musica-e-arte/performance/innovating-colosseo>

2.2. UbiQuiLab: sperimentazione fra teatro e rete

La sperimentazione di teatro a distanza sulla rete GARR era in realtà già iniziata nel 2007. Il Consortium GARR nell'ambito della manifestazione promossa dalla Regione Lazio "Apriamo la mente" aveva organizzato un laboratorio teatrale a distanza dal titolo "UbiQuiLab – Prove di ubicità e teletrasporto"³⁷.

Il laboratorio tenuto dall'attore Emiliano Campagnola e del quale avevo coordinato personalmente gli aspetti tecnici, prevedeva per 3 giorni attività di messa in scena a distanza fra la sede del Caspur di Roma e l'Università di Cassino. 10 studenti a Roma e 10 a Cassino hanno lavorato insieme per costruire una continuità scenica che li portasse a riflettere sulle potenzialità di una tecnologia così innovativa nell'ambito teatrale.

Le attività si sono basate soprattutto sull'improvvisazione che necessita di una prossimità scenica molto alta, già in condizioni normali. Ricostruirla in un ambiente reale-virtuale è stato complesso ma proprio grazie al ritardo impercettibile nel ritorno di immagini e audio gli allievi ci sono riusciti egregiamente sperimentando situazioni del tutto nuove.

Alla fine del laboratorio venne realizzato uno spettacolo saggio che metteva insieme le attività svolte da maestro e allievi ^{Fig.10}.

³⁷ Redazionale, Cassino: UbiQuiLab – Prove di ubicità e teletrasporto, Controcampus, 24/05/2007 <https://www.controcampus.it/2007/05/cassino-ubiquilab-prove-di-ubiquit-e-teletrasporto/>

Fig.10 Il Laboratorio UbiQuiLab – Apriamo la mente 2007 ³⁸

Tutta l'iniziativa venne trasmessa in diretta streaming dal GARR.

Dal punto di vista tecnologico la sola fibra ottica non era sufficiente, c'era la necessità di avere un software che unito ad un computer adeguato e a sorgenti audio e video dedicate permettesse di ridurre al massimo la latenza introdotta da questi elementi. La scelta ricadde su un software open source sviluppato in Giappone, Digital Video Transport System (DVTS). Il software nato all'interno dell'Internet Research Lab della Keio University³⁹, e adesso non più disponibile in rete, creava una trasmissione audio-video punto-punto ad alta qualità e in tempo reale. Audio e video erano trasmessi direttamente senza comprimere i dati. Questo diminuiva i tempi ma c'era bisogno di una rete ad

³⁸ Progetto Europeo INDICATE - Workshop "Digital Cultural Heritage e-Infrastructure" Barcellona (Spain) 14 Giugno 2011 - Presentazione "Virtual performances. How Performing Arts use the network" Gabriella Paolini (GARR), Sabrina Tomassini (GARR) <http://www.indicate-project.eu/index.php?en/22/events-archive/54/barcelona-workshop-digital-cultural-heritage-e-infrastructure>

³⁹ <https://www.sfc.wide.ad.jp/projects.html>

alta capacità perché i dati non compressi venivano direttamente inviati alla postazione ricevente utilizzando il protocollo IP.

Il laboratorio UbiQuiLab venne riproposto anche nel corso della Conferenza GARR 2007⁴⁰ "Network Humanitatis - un filo di luce che unisce il sapere" della quale presiedevo il Comitato di Programma. Le prove del laboratorio si svolsero in collegamento fra la sede della Conferenza, il Teatro Palladium di Roma e Cassino, sempre in collaborazione con l'Università di Cassino e del Lazio meridionale Fig.11.

Fig.11 Il Laboratorio UbiQuiLab – Conferenza GARR 2007⁴¹

2.3. Nave Argo. La macchina del tempo

Le attività laboratoriali svolte negli anni passati per GARR sono state propedeutiche allo spettacolo che verrà realizzato nelle sedi della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area

⁴⁰ <https://www.garr.it/eventiGARR/conf07/>

⁴¹ <http://www.indicate-project.eu/index.php?en/22/events-archive/54/barcelona-workshop-digital-cultural-heritage-e-infrastructure> cit.

Archeologica di Roma per celebrare la realizzazione della rete in fibra ottica che le collega.

La richiesta fatta dal GARR al regista Giorgio Barberio Corsetti è quella di utilizzare i collegamenti in fibra ottica fra le sedi della Soprintendenza per creare uno spettacolo che ne esalti il valore. La scelta del regista non è casuale. Giorgio Barberio Corsetti è stato uno dei primi in Italia a sperimentare l'innovazione tecnologica a Teatro. Anna Maria Monteverdi, esperta italiana dell'uso del digitale nelle Arti Performative, così scrive nel saggio del 2005 "TEATRO MULTIMEDIALE. Dall'opera d'arte totale al cyber teatro":

*Krypton, Falso movimento di Mario Martone, la compagnia di Giorgio Barberio Corsetti con Studio Azzurro esploreranno radicalmente, sia pur con modalità profondamente diverse, il territorio della multimedialità definendo con alcuni spettacoli-manifesto, i contorni tipologici di una stagione teatrale innovativa significativamente definita "video teatrale". ... Prologo a diario segreto contraffatto e Camera astratta (1987) di Giorgio Barberio Corsetti e Studio Azzurro rimangono gli spettacoli più emblematici di quest'epoca in cui si introduce una struttura complessa di dialogo tra corpo e ambiente, tra luce e spazio, tra immagine video e presenza attoriale.*⁴²

La stagione "video teatrale" è quella degli anni 80 del secolo scorso, periodo propedeutico a quello che avverrà con l'avvento di Internet. L'idea che viene elaborata da Giorgio Barberio Corsetti per GARR è quella di uno spettacolo

⁴² Anna Maria Monteverdi "TEATRO MULTIMEDIALE. Dall'opera d'arte totale al cyber teatro" 2005 <http://www.annamonteverdi.it/digital/teatro-multimediale-dallopera-darte-totale-al-cyber-teatro-saggio-di-amm-2005/>

con 4 personaggi principali dislocati in 4 sedi diverse che nel corso dello spettacolo interagiscono fra di loro. Lo spettacolo prende il nome di “La nave Argo - la macchina del tempo”. Fig.12

Fig.12 La nave Argo – Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano ⁴³

È una Macchina del Tempo che si muove dal vigore del passato degli scavi archeologici, al nostro presente di crisi e violenza sedata, e al futuro della ricerca scientifica, che chiudendo il cerchio ci riporta al passato remoto delle origini del Cosmo.

Dichiara il regista Giorgio Barberio Corsetti al GARR⁴⁴.

I personaggi principali sono quattro ed ognuno è legato allo spazio fisico nel quale si muove. Il personaggio fulcro della rappresentazione è Europa, che

⁴³ <https://www.garr.it/it/comunita/musica-e-arte/performance/innovating-colosseo/foto>

⁴⁴ <https://www.garr.it/it/comunita/musica-e-arte/performance/innovating-colosseo/spettacolo>

rappresenta il continente europeo e più nello specifico la cultura europea. Questa visione del nostro continente, interpretata da Maddalena Crippa, si muove all'interno dell'Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano ed è nell'identificazione temporale il presente. Nella Crypta Balbi si trova il personaggio che rappresenta lo spirito di Giasone, un uomo comune, il passato. Nel magico scenario del Colosseo è inserito il personaggio di Furia, e nei Laboratori Nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Frascati troviamo il personaggio del Tempo, interpretazione del futuro, che si muove nella scenografia creata dall'acceleratore di particelle Dafne.

Lo spettacolo viene messo in scena durante l'evento del 13 ottobre 2015 "Innovating Colosseo".

Gli spettatori hanno assistito alla rappresentazione nell'Aula Ottagona, dove Europa ha interagito con gli altri personaggi in diretta dalle altre sedi. L'immagine degli altri personaggi era proiettata su un megaschermo inserito nella scenografia come un tutt'uno.

Gli spettatori erano coinvolti in una continuità fra ciò che era rappresentato fisicamente nell'aula e ciò che succedeva nelle sedi remote.

2.3.1. Lola

All'interno dello spettacolo "La nave di Argo" è stata inserita anche una parte che riguarda la musica suonata a distanza.

Due musicisti, un contrabbassista nell'Aula Ottagona a Roma e un batterista nella sede dei Laboratori Nazionali dell'INFN a Frascati, hanno suonato insieme. Fig.13

Fig.13 La nave Argo – Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano ⁴⁵

Questa parte è stata resa possibile dall'utilizzo di una piattaforma hardware e software sviluppata dal Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste in collaborazione con GARR. Lola⁴⁶, Low Latency AV Streaming system, è stato pensato per realizzare esibizioni musicali a distanza, dove musicisti che si trovano in due luoghi diversi, anche molto distanti fra loro, sono in grado di suonare insieme. Lola viene usato per fare didattica musicale a distanza, per prove di spettacoli che richiederebbero spostamenti dei musicisti ma anche per spettacoli distribuiti. Lo sviluppo di Lola parte dal software open source

⁴⁵ <https://www.garr.it/it/comunita/musica-e-arte/performance/innovating-colosseo/foto>

⁴⁶ <https://lola.conts.it/>

DVTS⁴⁷, modificato per questo uso specifico e prevede anche l'utilizzo di hardware dedicato. Si tratta di un sistema con una configurazione specifica, di non semplice allestimento, soprattutto per il tuning audio, ed è utilizzato esclusivamente in ambito accademico. Sono molte le installazioni di Lola in tutto il mondo, dall'Australia al Giappone, dagli Stati Uniti al Brasile. Lola è stato presentato per la prima volta in modo ufficiale nel 2010 con un concerto di un duo pianistico che si trovava diviso fra Trieste e Parigi. Il software usato per Lola è disponibile gratuitamente per uso accademico. Per funzionare in modo efficiente ha bisogno di una rete affidabile e con caratteristiche di capacità di banda molto elevate. Nello spettacolo la "Nave Argo" Lola è stato affiancato ad un sistema di trasmissione dei flussi audio/video in streaming Full HD dedicati alla messa in scena dello spettacolo per la parte non musicale.

2.3.2. Il ratto di Europa

Partendo dallo spettacolo realizzato per "Innovating Colosseo" Giorgio Barbierio Corsetti ha portato al Roma Europa Festival del 2016 un nuovo spettacolo dal titolo "Il ratto di Europa" che ha visto gli attori distribuiti fra l'Aula Ottagonale delle Terme di Diocleziano e il Teatro di Palazzo Altemps, entrambi collegati attraverso la fibra ottica di GARR. Gli spettatori questa volta erano presenti in entrambe le sedi ed hanno assistito allo stesso spettacolo, ma con punti di vista diversi. Per quanto riguarda la parte tecnologica, rispetto alla "Nave Argo" è stato utilizzato un approccio completamente diverso. È stato utilizzato un apparato punto-punto che sfruttava a pieno la disponibilità di fibra ottica in entrambe le sedi, senza passare attraverso il protocollo Internet IP. Questa scelta, sicuramente migliore dal punto di vista delle performance tecnologiche, è possibile però solo in situazioni dove sia possibile realizzare un percorso ottico dedicato. Il ritardo nella comunicazione fra attori era mantenuto sotto i 3 millisecondi, un valore quasi impercettibile per la mente umana. È stata invece eliminata dallo spettacolo la parte musicale che

⁴⁷ <https://www.sfc.wide.ad.jp/projects.html> cit.

prevedeva l'utilizzo del sistema Lola. La scelta di semplificare lo spettacolo, togliendo la parte di musica distribuita e limitando le sedi a due, è stata pensata per facilitare la messa in scena della rappresentazione con un impegno ridotto dal punto di vista tecnico e per permettere facilmente più repliche dello stesso spettacolo. Durante il Roma Europa Festival sono state messe in scena 4 repliche andate completamente esaurite.

2.4. Come cambia il teatro con Internet

La "Nave Argo" e il successivo "Ratto di Europa" sono due esempi dell'utilizzo di Internet come mezzo per fare teatro. Esperienze di questo tipo erano già state fatte anche in precedenza dall'autore e videoartista Giacomo Verde⁴⁸:

*Connessione remota, 2001 realizzata contemporaneamente on stage e on line con l'attivazione di una webcam e dialoghi in chat e Webcam teatro (2005) che utilizza le cosiddette webcommunity, entrambi progetti di Giacomo Verde.*⁴⁹

La differenza fra queste esperienze rispetto a quelle fatte sulla rete GARR riguarda la possibilità di usare la banda ultra larga e quindi di poter realizzare collegamenti in alta definizione e con un ritardo pressoché impercettibile. Internet ha comunque dimostrato di essere capace di cambiare la fruizione del teatro e di essere mezzo per creare nuovo teatro. Il real-time con un livello minimo di ritardo permette di costruire dinamiche reali fra gli attori sulla scena e quelli collegati in remoto. Ma queste non sono le uniche possibilità che la rete offre al teatro. La grande opportunità che Internet può offrire al teatro è l'interattività. La possibilità che ogni nodo della rete può essere sia fruitore, ma

⁴⁸ <http://www.verdegiac.org/>

⁴⁹ Anna Maria Monteverdi "TEATRO MULTIMEDIALE. Dall'opera d'arte totale al cyber teatro" 2005 cit. <http://www.annamonteverdi.it/digital/teatro-multimediale-dallopera-darte-totale-al-cyber-teatro-saggio-di-amm-2005/>

anche creatore delle informazioni. Lo spettatore non è più soltanto un fruitore dello spettacolo teatrale, ma può influenzarne i contenuti in tempo reale.

2.4.1. L'interattività della rete per abbattere la quarta parete

Il teatro interattivo, quello che prevede un coinvolgimento attivo dello spettatore, in Internet può trovare il media ideale. La cosiddetta quarta parete che divide gli attori dagli spettatori viene abbattuta quando lo spettatore interagisce con l'azione che si sta svolgendo sul palcoscenico. A volte questa operazione può essere fatta anche fisicamente, con un palco che sparisce e l'azione svolta fra gli spettatori. Con Internet la quarta parete può sparire sia fisicamente che virtualmente. Una delle caratteristiche più importanti della rete è proprio l'interattività, la possibilità da parte dell'utente di esprimere la propria opinione, di diventare creatore di contenuti, sia testuali che audiovisivi. Questa opportunità non vede inoltre limiti legati alla distanza e al numero. La partecipazione può essere distribuita nello spazio e collettiva. La rete offre le possibilità che Paolo Rosa, artista fondatore di Studio Azzurro, collettivo di produzione artistica multimediale, vedeva negli "ambienti sensibili":

“Uno spazio socializzato è il senso primo della nostra definizione di ambienti sensibili. Si tratta di pensare a contesti dove l'atto interattivo non sia confinato ad una dimensione individuale, come capita nella maggior parte dei casi con questi sistemi (una persona determina il dialogo e altre eventualmente stanno a osservare). Contesti in cui al dialogo con la macchina si associ e si mantenga anche il confronto, anche complice, con le altre persone (...)E' una garanzia per partecipare alle scelte, che saranno sempre più frequenti nella nostra società proprio per il diffondersi dei sistemi interattivi di consultazione, meno soli e isolati da un confronto umano ancora indispensabile” (Paolo Rosa, Rapporto confidenziale

su un'esperienza interattiva, in S.Vassallo, A. Di Brino Arte tra azione e contemplazione). ⁵⁰

Gli esempi di interattività teatrale utilizzando Internet sono ancora pochi. In Italia l'Associazione FIAMUS, gruppo di artisti campano, ha realizzato il progetto "Spettacolo Interattivo – Scena con delitto"⁵¹. Si tratta di una rappresentazione di un giallo con la partecipazione attiva del pubblico attraverso il proprio smartphone durante la messa in scena. Al contrario di quanto si chiede di solito al pubblico teatrale, agli spettatori di questa rappresentazione si chiede di tenere accesi i propri telefoni e di usarli per interagire con gli attori.

A San Pietroburgo in Russia è stato concepito invece un progetto infrastrutturale per la realizzazione del nuovo complesso del teatro Alexandrinsky ⁵². Tutti gli spazi sono stati pensati per essere interconnessi e dotati di spazi di proiezione integrati nella costruzione ⁵³. Una delle attività più importanti del centro riguarda proprio l'uso di tecnologie legate al teatro interattivo attraverso Internet.

⁵⁰ Anna Maria Monteverdi "TEATRO MULTIMEDIALE. Dall'opera d'arte totale al cyber teatro" 2005 cit. <http://www.annamonteverdi.it/digital/teatro-multimediale-dallopera-darte-totale-al-cyber-teatro-saggio-di-amm-2005/>

⁵¹ <https://www.facebook.com/pg/spettacolointerattivo/>

⁵² <https://www.archilovers.com/projects/145668/new-stage-of-alexandrinsky-theatre.html#info>

⁵³ Nikolay Borisov, Artem Smolin, Denis Stolyarov, Pavel Shcherbakov. Interactive Internet Theatre (Interactive Multimedia Solutions at the New Aleksandrinsky Theatre Stage) Conference Paper May 2015 DOI: 10.1007/978-3-319-18836-2_12 Conference: International Conference on Arts and Technology.

https://www.researchgate.net/publication/300796284_Interactive_Internet_Theatre_Interactive_Multimedia_Solutions_at_the_New_Aleksandrinsky_Theatre_Stage

3. Musica: il caso della AI di Spotify

3.1. Spotify e l'AI (Artificial Intelligence)

Spotify⁵⁴ è un servizio che permette tramite web o tramite applicazione di ascoltare musica in streaming. Spotify è stato lanciato nel 2008 e dopo 11 anni è diventato uno dei principali servizi di streaming musicale legale. In Italia Spotify arriva nel 2013. Il servizio nasce nel periodo di pieno boom dell'utilizzo della musica illegale scaricata dalla rete e negli anni ne riduce drasticamente l'utilizzo. Secondo la ricerca Music Consumer Insight Report 2018⁵⁵, commissionata ogni anno dalla IFPI⁵⁶, l'associazione che raggruppa a livello mondiale gli attori del mercato musicale, il 61% della popolazione mondiale ascolta musica utilizzando un servizio di streaming on-line. La maggioranza degli utenti utilizza gratuitamente YouTube ma fra i servizi a pagamento spicca Spotify, seguito da Apple music. Nel secondo trimestre del 2019 ha raggiunto il numero di 232 milioni di utenti attivi, con una crescita annua del 29%. Di questi utenti 108 milioni sono ascoltatori che hanno sottoscritto un abbonamento a pagamento⁵⁷.

Il servizio gratuito di Spotify permette di ascoltare musica inframezzata da spot pubblicitari. La fruizione della musica può avvenire solo quando si ha un collegamento alla rete Internet. La versione a pagamento prevede invece la possibilità di fare il download dei brani e di ascoltare in streaming a qualità migliore. Spotify prevede nella sua struttura anche alcune caratteristiche

⁵⁴ <https://www.spotify.com/it/>

⁵⁵IFPI, MUSIC CONSUMER INSIGHT REPORT, 2018 on line
<https://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2018.pdf>

⁵⁶ <https://www.ifpi.org>

⁵⁷Spotify, Shareholders Letter Q2 2019
https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/quarterly/2019/Shareholder-Letter-Q2-2019.pdf

social, come la possibilità di seguire altre persone e vedere cosa stanno ascoltando oppure di seguire le playlist di altre persone. È possibile inoltre creare delle playlist in modo condiviso. Ciascun utente coinvolto può aggiungere i propri brani alla playlist.

3.1.1. L'Intelligenza Artificiale

L'Intelligenza Artificiale è una parte dell'informatica che studia e applica configurazioni hardware e software che seguano procedure con caratteristiche assimilabili a quelle umane. Le azioni svolte dal software o dall'hardware sono frutto di sequenze di algoritmi che mettono insieme scelte ed informazioni che possono essere di base o elaborate in base all'esperienza maturata con l'utilizzo stesso.

What is AI? It's the quest to build machines that can reason, learn, and act intelligently, and it has barely begun⁵⁸.

È la definizione che troviamo sul magazine on line dell'MIT di Boston, MIT Technology Review⁵⁹. Sempre sulla stessa rivista troviamo la definizione di Machine Learning:

Machine learning (ML) is the subfield of AI that looks for patterns in massive amounts of data. ML algorithms have many applications, from powering Netflix recommendations to predicting disease risks⁶⁰.

E questo sotto campo dell'Intelligenza Artificiale è quello al momento più utilizzato soprattutto on-line per attività specifiche come il riconoscimento

⁵⁸ <https://www.technologyreview.com/artificial-intelligence/>

⁵⁹ <https://www.technologyreview.com/>

⁶⁰ <https://www.technologyreview.com/artificial-intelligence/machine-learning/>

facciale. Il trattamento di grosse quantità di dati e la loro segmentazione ha molti usi nella rete, sia scientifici che commerciali.

The original vision of AI was about automation of cognition. Today, AI also plays a crucial role in culture, increasingly influencing our choices, behaviors, and imaginations. For example, it is used to recommend photos, videos, music, and other media. AI is also used to suggest people we should follow on social networks, to automatically beautify selfies and edit user photos to fit the norms of “good” photography, and to generate and control characters in computer games. While algorithms have been employed in artistic creation by artists since the 1960s, today industrial scale “cultural AI” is built into devices and services used by billions of people. Instead of being an instrument of a single artistic imagination, AI has become a mechanism for influencing the imaginations of billions.⁶¹

Nel libro “AI Aesthetics” Lev Manovich formalizza l’importanza dell’Intelligenza Artificiale nei processi culturali.

3.2. I comportamenti dell’utente

Alla base dell’esperienza del software ci sono i comportamenti dell’utente. Nel caso di Spotify contano tutte le scelte musicali fatte sulla piattaforma dall’utente. A queste si aggiungono le informazioni di base che il software ha acquisito in fase di registrazione come nazionalità, sesso, età. L’utente può ascoltare musica cercandola attraverso il sistema di ricerca interno all’applicazione, creare playlist con le proprie scelte musicali, seguire altri

⁶¹ Lev Manovich, AI Aesthetics , Strelka Press, 2018

utenti o personaggi famosi. Le informazioni sulle scelte fatte dall'utente riguarderanno anche l'orario di ascolto, il tempo di permanenza sulla piattaforma, la tipologia di musica che ascolta, il genere, la musicalità. Tutte queste informazioni verranno raccolte e catalogate tenendo conto delle variazioni.

Sulla piattaforma Heroku⁶² è stata realizzata una applicazione che prende da Spotify le informazioni relative alle ultime 50 canzoni ascoltate e ne crea un quadro che rappresenta un panorama. ^{Fig.14} L'applicazione si chiama MusicScapes.⁶³

Fig.14 L'immagine creata da MusicScape

Queste informazioni sono interpretate dalle caratteristiche delle canzoni ascoltate. In particolare se sono tristi o allegre, in quale chiave sono state composte e se il nostro ascolto è stato costante durante il giorno. Se la maggior parte degli accordi dei brani saranno in maggiore il paesaggio sarà

⁶² <https://www.heroku.com/>

⁶³ <https://musicscapes.herokuapp.com/>

diurno, altrimenti sarà ambientato in notturno. Questa applicazione è un semplice esempio visivo di quali informazioni il nostro comportamento nell'applicazione determina e l'uso che può essere fatto dell'interpretazione di queste informazioni derivate dal nostro comportamento.

3.3. Le playlist create con l'Intelligenza Artificiale

Spotify sta investendo molto nel settore dell'Intelligenza Artificiale, tanto da acquisire nel 2017 alcune start-up nate proprio per lavorare con l'AI. In particolare è stata inglobata la start-up francese Niland ⁶⁴, dove gli sviluppatori sono stati fra i primi a lavorare sull'analisi dell'audio utilizzando il Machine Learning per consentire ai computer di ascoltare la musica con una sensibilità umana e di estrarre informazioni dettagliate per creare nuove proposte di ascolto. La Niland aveva offerto la propria tecnologia ad editori ed artisti creando un potente motore di ricerca che caricando una traccia audio elencava tutti i brani simili disponibili.

Prima dell'acquisizione di Niland Spotify già offriva le funzionalità per scoprire la musica⁶⁵.

Nel 2015 la rivista The Verge⁶⁶ dedicava un lungo articolo alla nuova opportunità data da Spotify:

But the mix didn't come from a friend — it came from an algorithm. To be exact, it came from a new Spotify service called Discover Weekly, which automatically generates a personally tailored playlist of two to three hours of music for me every week. Using Discover for the first time felt revelatory, like the first time I left AltaVista and Ask Jeeves for Google Search. The tracks it suggested weren't all

⁶⁴ <http://niland.io/>

⁶⁵ https://support.spotify.com/it/using_spotify/discover_music/

⁶⁶ <https://www.theverge.com/about-the-verge>

*perfect, but the ones it got right cut through the clutter of stale and timid recommendations I got from most music services. They connected with such force that I didn't mind the misses. Spotify has found a new way to tap the collective intelligence of its 75 million users, turning their taste into a data layer that can be used to better personalize everyone's experience. I'm not the only one who noticed. "It's good. It's better than I thought it would be," says tech entrepreneur and web pioneer Anil Dash. To Dash, Discover Weekly felt carefully tended, even though it was being produced by machines. "They're as good as DJs — at scale."*⁶⁷

Ad oggi le opzioni disponibili sono ⁶⁸:

- Discover Weekly ^{Fig.15}: una playlist creata settimanalmente ogni lunedì ed ispirata a quello che l'utente e altri utenti con gusti musicali simili ascoltano. La playlist diventa più accurata man mano che si aumenta l'uso di Spotify.

⁶⁷ Ben Popper, Tastemaker How Spotify's Discover Weekly cracked human curation at internet scale, The Verge, 30/09/2015 <https://www.theverge.com/2015/9/30/9416579/spotify-discover-weekly-online-music-curation-interview>

⁶⁸ https://support.spotify.com/it/using_spotify/discover_music/

Fig.14 Un esempio di Discover Weekly

- Release Radar: una playlist che contiene nuove uscite in linea con gli interessi dell'utente. Anche questa playlist è settimanale, con l'aggiunta ogni venerdì di nuovi brani usciti recentemente, sia di artisti che l'utente ascolta di solito, sia di artisti non conosciuti dall'utente, ma potenzialmente interessanti.
- Daily Mix: Spotify offre agli utenti più playlist giornaliere che sono un insieme degli ascolti precedenti. Ogni mix è identificato con un genere diverso di musica in base a quello che l'utente ascolta regolarmente. In ogni playlist mix sono inseriti brani degli artisti che l'utente già ascolta e brani di artisti sconosciuti ma che rientrano nello stesso genere musicale. Le playlist cambiano quotidianamente e seguono il cambiamento dei gusti musicali dell'utente.
- Riproduzione automatica brani simili: alla fine dell'ascolto di un album, di una playlist o di qualsiasi altra selezione musicale Spotify riproduce automaticamente altri brani simili sempre selezionati in base agli interessi dell'utente.

Oltre ai brani ascoltati attraverso la piattaforma, servono a comporre gli interessi dell'utente anche le proposte musicali degli amici o degli artisti che l'utente segue.

Spotify vuole allargare la propria raccolta di dati sui comportamenti degli utenti anche fuori dall'applicazione e questa strada è stata tracciata con l'acquisizione della start-up inglese Sonalytic⁶⁹.

Spotify didn't provide much detail on its plans for integrating Sonalytic with its service, only saying that its audio detection feature will be used to do things like improve personalized playlists and match songs with compositions to improve its publishing data system. The company also teased that users can "stay tuned" for new products that will come to market, thanks to Sonalytic's help.⁷⁰

Questo è quanto si legge nell'articolo di Techcrunch che nel 2017 annuncia l'acquisizione della start-up. L'azienda londinese ha creato una tecnologia proprietaria per identificare velocemente la musica contenuta in canzoni e in contenuti ibridi come audio clip, spot ed altre fonti sonore. Questo processo può essere utile sia nel monitoraggio dell'applicazione dei copyright ma anche nella definizione degli interessi musicali dell'utente.

3.4. Come cambia la musica: fruizione e creazione

La creazione di playlist in base agli interessi e a determinate caratteristiche oggettive o ricavate da quanto ascoltato, come tonalità dei brani o emozioni riconducibili alla tipologia di brano o al genere musicale, è ormai, come abbiamo visto, una realtà consolidata. Con Spotify, ma non soltanto, la

⁶⁹ <https://sonalytic.com/>

⁷⁰ Sarah Perez, Spotify acquires audio detection startup Sonalytic, TechCrunch, 07/03/2017 <https://techcrunch.com/2017/03/07/spotify-acquires-audio-detection-startup-sonalytic/>

fruizione della musica è diventata personalizzata e viene definita attraverso l'intelligenza artificiale che usa Internet e il Cloud computing come base per l'analisi dei dati. Ma il prossimo step è sicuramente più interessante e affascinante.

When news broke that Francois Pachet, a French scientist and expert on music composed by AI, joined the Spotify team to “focus on making tools to help artists in their creative process,” not everyone believed that’s ALL that he’d do. You can just imagine how a leader in AI (Artificial Intelligence) might use his expertise to turn the tables at Spotify to make AI-composed music that would push out artists and their labels. So far, Spotify denies that this will be the case even though this isn’t the first AI feature they launched—AI Duet released earlier this year where listeners could create a duet with a computer.⁷¹

Forbes, la nota rivista statunitense di economia, prospetta nuove prospettive e opportunità per Spotify attraverso l'Intelligenza Artificiale: l'uso dell'AI per comporre musica. Unendo l'utilizzo che già viene fatto dell'AI da Spotify per la creazione delle playlist come questa nuova sfida, si può prospettare che anche la musica potrà essere creata in base agli interessi musicali dell'utente.

Questa strada sembra fortemente voluta proprio con l'arrivo di Francois Pachet ⁷², come indicato nell'articolo di Forbes, a Direttore dello Spotify Creator Technology Research Lab.

⁷¹ Bernard Marr, The Amazing Ways Spotify Uses Big Data, AI And Machine Learning To Drive Business Success, Forbes, 30/10/2017

<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/10/30/the-amazing-ways-spotify-uses-big-data-ai-and-machine-learning-to-drive-business-success/#4c0c1624bd2f>

⁷² <https://www.francoispachet.fr/>

Pachet ha realizzato fra gli altri il progetto Hello World⁷³, il primo album composto da un artista, SKYGGE, utilizzando l'Intelligenza Artificiale. Hello World è nato grazie al progetto di ricerca dei laboratori Sony Flow Machines⁷⁴. I ricercatori della Sony volevano creare algoritmi per definire e riprodurre il concetto di "stile" musicale. Nel 2016, il progetto Flow Machines ha proposto una canzone nello stile dei Beatles, Daddy's Car⁷⁵. Sul sito del progetto è inoltre possibile provare, spostando delle palette di stili diversi in una nuvola e creando musica, quella che viene definita "Augmented Creativity":

At Sony CSL we push forward a totally different approach where humans and machines can safely cooperate for the betterment of mankind and the quest for sustainable solutions to the current societal challenges. To this end we coined the term "Augmented Creativity" to mean a renewed synergy between natural intelligence and artificial intelligence, as summarized by the following formula:

Human Intelligence (HI) + Artificial Intelligence (AI) -> Augmented Creativity (AC).⁷⁶

⁷³ <https://www.helloworldalbum.net/>

⁷⁴ <http://www.flow-machines.com/>

⁷⁵ https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o

⁷⁶ Bernard Marr, The Amazing Ways Spotify Uses Big Data, AI And Machine Learning To Drive Business Success, Forbes, 30/10/2017 <https://csl.sony.fr/towards-augmented-creativity/>

4. Conclusioni

Abbiamo visto tre diversi modi di utilizzare Internet e la tecnologia ad esso correlata per creare cinema, teatro e musica in modalità diverse dal passato. Le opportunità che tecnologia e creatività unite possono dare sono enormi e aprono scenari anche lavorativi interessanti che mettono insieme competenze tecnico informatiche con competenze artistiche.

Internet non è più soltanto un mezzo di trasporto, un veicolo per le informazioni, ma diventa parte integrante delle informazioni, va a modificare la struttura dei contenuti e a volte anche i contenuti stessi.

Internet fa spettacolo con risultati spettacolari.

5. Ringraziamenti

Desidero ringraziare prima di tutti Enzo Valente, per aver sempre creduto in me e per avermi spronato a raggiungere questo obiettivo.

Ringrazio poi il mio relatore, Giovanni Ragone, per la disponibilità e la pazienza dimostratami in questi mesi.

Ringrazio i miei colleghi per avermi sopportato e supportato in questi mesi così complicati.

Ringrazio la Havas Media per avermi permesso in così poco tempo l'utilizzo della ricerca Z Factor in questo elaborato.

Ringrazio tutti i cari amici che, ognuno a modo suo e per quanto possibile, mi sono stati vicini in questo periodo.

Ringrazio me stessa per non aver mollato e per essere arrivata alla fine di questo percorso, lungo, idealmente, più di trent'anni.

Ed infine ringrazio i miei figli per aver capito l'importanza di questo traguardo e per avermi sostenuto incondizionatamente in ogni momento.

6. Bibliografia

Tutte le URL presenti nella bibliografia sono state controllate al 18/09/2019.

6.1. Libri e eBook

- Eva Heyman, a cura di Agnes Zsolt, Io voglio vivere. Il diario di Éva Heyman, Giuntina, 2017
- Lev Manovich, Instagram and Contemporary Image, 2017, on line <http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image>
- Lev Manovich, AI Aesthetics , Strelka Press, 2018.
- IFPI, MUSIC CONSUMER INSIGHT REPORT, 2018 on line <https://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2018.pdf>

6.2. Articoli e Presentazioni

- Isabel Kershner, A Holocaust Story for the Social Media Generation, The New York Times, 30/04/2019 <https://www.nytimes.com/2019/04/30/world/middleeast/eva-heyman-instagram-holocaust.html>
- Amy Spiro, 'Eva Stories' on Instagram gets millions of views, The Jerusalem Post, 03/05/2019 <https://www.jpost.com/Diaspora/Eva-Stories-on-Instagram-gets-millions-of-views-588511>
- Oliver Holmes, Instagram Holocaust diary Eva.Stories sparks debate in Israel, The Guardian, 08/05/2019 <https://www.theguardian.com/world/2019/may/08/instagram-holocaust-diary-evastories-sparks-debate-in-israel>.

- Redazionale, A Roma un'autostrada digitale tra il Colosseo e i Fori ANSA, 13/10/2015
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/tecnologie/2015/10/13/a-roma-unautostrada-digitale-tra-il-colosseo-e-i-fori_9c98e29e-9207-4eee-a106-fb72f620beb4.html
- Samantha Raphelson, From GIs To Gen Z (Or Is It iGen?): How Generations Get Nicknames, NPR, 06/10/2014
<https://www.npr.org/2014/10/06/349316543/don-t-label-me-origins-of-generational-names-and-why-we-use-them?t=1565386030560>
- Redazionale, Cassino: UbiQuiLab – Prove di ubiquità e teletrasporto, Controcampus, 24/05/2007
<https://www.controcampus.it/2007/05/cassino-ubiquilab-prove-di-ubiquit-e-teletrasporto/>
- Progetto Europeo INDICATE - Workshop "Digital Cultural Heritage e-Infrastructure" Barcellona (Spain) 14 Giugno 2011 - Presentazione "Virtual performances. How Performing Arts use the network" Gabriella Paolini (GARR), Sabrina Tomassini (GARR)
<http://www.indicate-project.eu/index.php?en/22/events-archive/54/barcelona-workshop-digital-cultural-heritage-e-infrastructure>
- Anna Maria Monteverdi "TEATRO MULTIMEDIALE. Dall'opera d'arte totale al cyber teatro" 2005
<http://www.annamonteverdi.it/digital/teatro-multimediale-dallopera-d-arte-totale-al-cyber-teatro-saggio-di-amm-2005/>
- Nikolay Borisov, Artem Smolin, Denis Stolyarov, Pavel Shcherbakov. Interactive Internet Theatre (Interactive Multimedia Solutions at the New Aleksandrinsky Theatre Stage) Conference Paper May 2015 DOI: 10.1007/978-3-319-18836-2_12 Conference: International Conference on Arts and Technology.
https://www.researchgate.net/publication/300796284_Interactive_Internet_Theatre_Interactive_Multimedia_Solutions_at_the_New_Aleksandrinsky_Theatre_Stage
- Spotify, Shareholders Letter Q2 2019
https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/quarterly/2019/Shareholder-Letter-Q2-2019.pdf

- Ben Popper, Tastemaker How Spotify's Discover Weekly cracked human curation at internet scale, The Verge, 30/09/2015
<https://www.theverge.com/2015/9/30/9416579/spotify-discover-weekly-online-music-curation-interview>
- Sarah Perez, Spotify acquires audio detection startup Sonalytic, TechCrunch, 07/03/2017
<https://techcrunch.com/2017/03/07/spotify-acquires-audio-detection-startup-sonalytic/>
- Bernard Marr, The Amazing Ways Spotify Uses Big Data, AI And Machine Learning To Drive Business Success, Forbes, 30/10/2017
<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/10/30/the-amazing-ways-spotify-uses-big-data-ai-and-machine-learning-to-drive-business-success/#4c0c1624bd2f>
- Alessandro Londei Vittorio Loreto, Towards Augmented Creativity, 04/01/2019
<https://csl.sony.fr/towards-augmented-creativity/>

6.3. Siti

- <https://www.instagram.com/>
- <https://www.snapchat.com//it-it/>
- <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>
- <https://www.instagram.com/eva.stories/>
- https://www.imdb.com/title/tt10274638/?ref =ttexst_exst_tt
- <https://twitter.com/netanyahu/status/1122835826709270528>
- <http://www.claimscon.org/study/>
- <https://havasmedia.com/it/>
- <https://www.zoocom.it/>
- <https://havasmedia.com/it/la-generazione-del-prossimo-futuro-sotto-la-lente-di-ingrandimento-di-havas-media/>
- <https://www.scuolazoo.com/>
- <http://europeanmemories.net/>

- <https://www.instagram.com/brownhistory/>
- <https://www.instagram.com/anonymousphotoproject/>
- <http://www.anonymous-project.com/>
- <https://www.annefrank.org/>
- https://www.instagram.com/anne_m_frank/
- https://www.instagram.com/annefrankhouse_official/
- <https://verticalfilmfestival.org/>
- <https://www.verticalmovie.it/>
- <https://www.garr.it/>
- <https://www.geant.net/>
- <http://www.archeositarproject.it/>
- <https://www.garr.it/it/comunita/musica-e-arte/performance/innovating-colosseo>
- <https://www.sfc.wide.ad.jp/projects.html>
- <https://www.garr.it/eventiGARR/conf07/>
- <https://www.garr.it/it/comunita/musica-e-arte/performance/innovating-colosseo/spettacolo>
- <https://www.garr.it/it/comunita/musica-e-arte/performance/innovating-colosseo/foto>
- <https://lola.conts.it/>
- <http://www.verdegiaac.org/>
- <https://www.facebook.com/pg/spettacolointerattivo/>
- <https://www.archilovers.com/projects/145668/new-stage-of-alexandrinsky-theatre.html>
- <https://www.spotify.com/it/>
- <https://www.ifpi.org>
- <https://www.technologyreview.com/artificial-intelligence/>
- <https://www.technologyreview.com/>
- <https://www.technologyreview.com/artificial-intelligence/machine-learning/>
- <https://www.heroku.com/>

- <https://musicscapes.herokuapp.com/>
- <http://niland.io/>
- https://support.spotify.com/it/using_spotify/discover_music/
- <https://www.theverge.com/about-the-verge>
- <https://sonalytic.com/>
- <https://www.francoispachet.fr/>
- <https://www.helloworldalbum.net/>
- <http://www.flow-machines.com/>
- https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o